

XOTIN-QIZLARGA NISBATAN JINSIY ZO'RLIK ISHLATIB SODIR ETILADIGAN JINOYATLARNING OBYEKTI

Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524593>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi eng muhim ijtimoiy munosabatlar sifatida shaxs, uning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini muhofaza qilishni birinchi o'ringa qo'yadi. Shu jihatdan xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar jinoyat kodeksi himoya qiluvchi ijtimoiy munosabatlar ichida o'zining shaxsga nisbatan zo'rlik qo'llanilishi jihatidan ijtimoiy xavfliligi yuqori hisoblanadi. Shunday ekan, mazkur toifadagi jinoyatlarni tahlil qilish, ularning oldini olishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli, tezisda xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning obyekti batafsil tahlil etilgan.

Key words: jinsiy zo'rlik, zo'ravonlik, zo'rlik ishlatish, xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik, zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar, ayollarga nisbatan zo'rlik, jinoyat obyekti.

Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi bilan himoya qilinuvchi jinsiy daxlsizlik va jinsiy erkinlik, shuningdek, voyaga yetmaganlarning normal rivojlanishi va ijtimoiy axloq normalarini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarga bevosita zarar yetkazadi.

Jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar jinoyat huquqida jinoyat obyekti hisoblanadi. Jinoyat obyekti – jinoiy tajovuz qaratilgan va ana shu tajovuz orqali unga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy munosabatdir[1].

Jinoiy-nazariy qarashlarda jinoyat obyektini – umumiy, maxsus, turdosh va bevosita obyektlarga ajratib tahlil qilish va o'rganishga oid fikrlar mavjud. Shunday ekan, tahlilimizni mazkur nuqtai-nazarlardan kelib chiqib, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning umumiy obyekti tahlilidan boshlash maqsadga muvofiq.

Jinoyatning umumiy obyekti – bu O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonuni bilan muhofaza etiladigan barcha ijtimoiy munosabatlar majmui hisoblanadi.

Qonunchiligimizda hozirgi vaqtga qadar xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning jinoiy-huquqiy belgilari alohida turkumlanib o'rganilmagan. Ammo chet el adabiyotlarida mazkur jinoyat turlarining obyekt va obyektiv tomon belgilari jinsiy jinoyatlar yoxud zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinsiy jinoyatlar mavzularining bir qismi sifatida yoki ushbu turdagi ijtimoiy xavfli qilmishlarning har biri kesimida alohida tahlil qilinib, yoritib berilgan.

Jinsiy jinoyatlarning maxsus obyekti to'g'risida ko'plab olimlarning fikrlari bir-birinikiga o'xshash bo'lib, ular o'ziga xos kompleks sifatida ijtimoiy munosabatlarni o'zida aks ettiruvchi shaxs mazkur toifadagi jinoyatlarning maxsus obyekti deb ta'kidlashadi.

Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning maxsus obyekti ham shaxs hisoblanadi.

Olimlarning fikri mazkur toifadagi jinoyatlarning maxsus obyekti masalasida o'xshash bo'lsa-da, ammo ularning fikri xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning turdosh obyektini aniqlash masalasida sezilarli darajada farq qiladi[2].

Bir qator mualliflar jinsiy toifadagi jinoyatlarning turdosh obyektini sifatida jamiyatda o'rnatilgan jinsiy munosabatlarni tartibga soluvchi ijtimoiy munosabatlar deb ta'kidlasa[3], yana boshqa birlari esa bu turdagi jinoyatlarning turdosh obyektini nafaqat jinsiy munosabatlar, balki jamiyatda o'rnatilgan normal jinsiy munosabatlarni tartibga soluvchi ijtimoiy munosabatlar tashkil qiladi, deb yanada aniqlashtiradi[4].

A.A.Otajonovning fikricha, tahlil etilayotgan jinoyatlarning turdosh obyektini shaxsning jinsiy erkinligi va jinsiy munosabatlarning normal tartibi hamda umume'tirof etilgan jinsiy munosabatlar yig'indisi tashkil etadi[5].

Bizningcha, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning turdosh obyektini shaxsning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligi tashkil etadi. Garchi, jinoyat kodeksimizda jinsiy daxlsizlik alohida qo'riqlanuvchi ijtimoiy munosabat sifatida keltirilgan bo'lmasa-da, tahlil qilinayotgan jinoyat turlarining turdosh obyektini hisoblanadi.

Ba'zi olimlar turdosh obyekt sifatida jinsiy erkinlik va jinsiy daxlsizlikni shaxslarga nisbatan turkumlab ularni alohida ijtimoiy munosabat sifatida jinoyat qonunchiligida mustahkamlash zarur desa, ba'zi bir mualliflar esa jinsiy daxlsizlik jinsiy erkinlikning bir tarkibiy elementi uni alohida ajratib qonunchilikda keltirib o'tish shart emas deb hisoblashadi.

O.V.Pristanskaya jinsiy tajovuzlarning qurboni voyaga yetgan shaxs bo'ladigan bo'lsa, qonun chiqaruvchi mazkur tajovuzni shaxsning jinsiy erkinligiga zarar yetkazish sifatida, agar xuddi shu holatda jabrlanuvchi yosh bola yoki voyaga yetmagan shaxs bo'ladigan bo'lsa, shaxsning jinsiy daxlsizligi jinoyatning turdosh obyektini sifatida baholanishini ta'kidlaydi[6].

Bu fikrga qarama-qarshi tarzda M.V.Avdeyeva jinsiy erkinlik va jinsiy daxlsizlikni jinoyat qonunchiligida sun'iy ravishda ikkiga bo'lishni noto'g'ri, ya'ni jinsiy erkinlik va jinsiy daxlsizlik bir butun bir-biriga bog'liq hamda ajratib bo'lmaydigan elementlar (daxlsizlik - passiv, erkinlik - aktiv) yig'indisi deb hisoblaydi[7].

M.A.Koneva o'rganilayotgan jinoyat turining obyektini jinsiy erkinlik va jinsiy daxlsizlikdan tashqari, shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatib yoki jinsiy aloqani buzuvchi shakllarda amalga oshirilgan holatlarda shaxsning jinsiy sha'ni va qadr-qimmatini ham alohida muhofaza qiluvchi ijtimoiy munosabat sifatida ko'rsatib, mazkur toifadagi jinoyatlarning obyektiga kiritadi[8].

Jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar, jinoyat obyektini tahlil qilar ekanmiz, jinoyatning bevosita obyektini aniqlash jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan qaysi bir aniq ijtimoiy munosabatga tajovuz qilinayotganligini aniqlash imkonini beradi.

Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning bevosita obyektini - shaxsning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligi hisoblanadi.

Mazkur toifadagi jinoyatlarning bevosita obyektini yanada chuqurroq o'rganish uchun xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning har bir turining bevosita obyektini ko'rib chiqishimiz maqsadga muvofiq.

Nomusga tegish jinoyatining bevosita obyektini jabrlanuvchining jinsiy erkinligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar, o'z xohishiga ko'ra jinsiy sherigini tanlash huquqi, shuningdek, 16 yoshga to'lmagan shaxslar yoki o'z ahvolda qolgan shaxsning jinsiy daxlsizligi hisoblanadi.

Jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatining bevosita obyektini turli jinsdagi shaxslarning jinsiy erkinligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar tashkil etadi. Agar jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish yosh bola, voyaga yetmagan yoki

ojiz ahvolda qolgan shaxsga nisbatan sodir etilgan bo'lsa, u holda jinoyatning bevosita obyekti jinsiy daxlsizlik hisoblanadi.

Shaxsni jinsiy aloqa qilishga majbur etish jinoyatining bevosita obyekti ayolning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlardir.

O'n olti yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish jinoyatining bevosita obyekti o'n olti yoshga to'lmagan shaxsning normal axloqiy va jismoniy rivojlanishini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning qo'shimcha obyektni ayolning sha'ni va qadr-qimmat, sog'ligi, voyaga yetmagan shaxslarning axloqiy tarbiyalanishi va normal jismoniy o'sishini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar tashkil etadi.

Yuqoridagilarga asosan aytishimiz mumkinki, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning maxsus obyekti – shaxs, turdosh obyekti – shaxsning jinsiy erkinligi va daxlsizligi, bevosita obyekti – shaxsning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligi, qo'shimcha obyekti – shaxsning psixologik (aqliy) va jismoniy sog'ligi, sha'ni hamda qadr-qimmat, voyaga yetmagan shaxslarning axloqiy tarbiyasini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

References:

1. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Umumiy qism/M.Rustambayev. – Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 784 b..
2. Затона Р.Е. Уголовно-правовой и криминологический аспекты ответственности за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 17; Капитунов А.С. Насильственные половые преступления против несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 19; Васильченко Д.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, посягающими на нормальное половое и нравственное развитие малолетних: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. С. 97; Байбарин А.А., Гребеньков А.А. Половые преступления: учебное пособие. Курск, 2013. С. 22; Бимбинов А.А. Указ. соч. С. 79. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi 561-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494709>
3. Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 254.
4. Сущенко Ю.К. Об ответственности за развращение несовершеннолетних (по УК РСФСР) // Уч. зап. СЮИ. Вып. XI. Саратов, 1964. С. 25.
5. Otajonov A.A. Shaxsga qarshi jinoyatlar: O'quv qo'llanma. - T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. - 294 b.
6. Пристанская О.В. Правовая защита несовершеннолетних в сфере массового сексуального просвещения // Журнал российского права. 2000. № 1. С. 51–52
7. Авдеева М.В. Об усилении уголовной ответственности за сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних // Журнал российского права. 2011. № 4. С. 121–126.

8. Конева М.А. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, совершаемые лицами с гомосексуальной направленностью: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Волгоград, 2002. С. 38–39.

INNOVATIVE
ACADEMY